

MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTON CHORVACHILIGINING TADQIQOTLARDA O‘RGANILISH XUSUSIYATLARI

Axmedov Shaxzod Farxod o‘g‘li

O‘zR FA Tarix instituti Tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623558>

Chorvachilik qadimdan o‘lkamiz aholisining an‘anaviy mashg‘ulot turi hisoblangan. Bugungi kunda ham chorvachilik O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining yetakchi tarmoqlaridan biri bo‘lib, mamlakat iqtisodiyotining asoslaridan biri hisoblanadi. Chorvachilikning asosiy mahsuloti–sut va go‘sht ishlab chiqarishning o‘ssishi esa jamiyatni rivojlantirish uchun muhim ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega. Shuningdek, chorvachilik aholining bandligini ta‘minlashda ham muhim tarmoq hisoblanib, mablag‘ jamg‘arish va uni ko‘paytirish kabi o‘ziga xos vazifani ham bajaradi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston tarixi fanida sohalar tarixiga yo‘naltirilgan tadqiqot ishlari ko‘payib bormoqda. Yurtimiz hududida chorvachilik sohasining rivojlanish tarixi va bosqichlari, sovet hokimiyatining chorvachilikdagi siyosati va uning iqtisodiyotga va kishilar hayotiga ta‘siri, sovet davrida chorvachilikka ixtisoslashtirilgan jamoa va davlat xo‘jaliklari tarixi, mustaqillik yillarida chorvachilikda turli mulkchilik shakllarining paydo bo‘lishi o‘zgarishi va natijalari, chorvachilik va chorvadorlarning hayotini etnografik nuqtai-nazaridan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Umuman olganda O‘zbekistonda chorvachilik sohasining holati, tashkiliy tuzilmasi va undagi o‘zgarishlar, huquqiy va iqtisodiy asoslari, rivojlanish yo‘nalishlari, chorvachilikdagi mahsuldorlik, chorva mollari zooveterinariyasi, chorva naslini yaxshilash va ulardagi muammolar kabi masalalar tarixchi, iqtisodchi va qishloq xo‘jaligi sohasi olimlari tomonidan o‘rganilgan. Ushbu masalalarning turli jihatlarini o‘rganish bo‘yicha turli adabiyotlar, jumladan, ilmiy maqolalar, risolalar va tadqiqot ishlari yaratilgan. O‘zbekistonda chorvachilik sohasiga oid tadqiqotlarni uslubiy yondashuvlardan kelib chiqqan holda quyidagi tartibda guruhlash mumkin:

- 1) Tarixchi olimlar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar;
- 2) Iqtisodchi olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar;
- 3) Qishloq xo‘jaligi, chorvachilik va veterinariya sohasi olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar.

O‘zbekistonda turli davrlardagi chorvachiligi tarixi, sohadagi hukumat siyosati va chorvachilik yo‘nalishlari holati va muammolari bir qator tarixchi mutaxassislar tomonidan o‘rganilgan. Jumladan, R.Jo‘rayev O‘zbekistonda 1917–1941 yillarda sovet hokimiyatining chorvachilik siyosati va chorva sonlaridagi o‘zgarishlar, chorvachilik xo‘jaligidagi o‘zgarishlar va ularning o‘ziga xos xususiyatlari, shuningdek chorvachilikning iqtisodiy hayotdagi o‘rni va sovet hokimiyatining chorva ozuqa siyosatini tahlil qilgan [P.X.Жўраев: 164]. Muallif chorvachilikdagi ahvolni o‘rganishda 1917 yil ya‘ni sovet hokimiyatining o‘rnatilishidan boshlab, to 1941 yil Sovet davlati uchun ikkinchi jahon urushi boshlanishiga qadar bo‘lgan o‘ta muhim davrni tanlagan bo‘lib, unda asosan qoramol, qo‘y-echki, qisman esa yilqi va tuya tadqiqot obyekti sifatida olinib, bu davrda aynan ular eng ko‘p tarqalgan chorva turlari ekanligi aytiladi. M.Qodirova esa o‘z tadqiqotida o‘tgan asrning 80-yillarida O‘zbekistonda chorvachilikning barcha toifadagi xo‘jaliklardagi ahvoli, chorva ozuqa bazasi, jamoa chorvachiligi holati va chorvachilikda ijara munosabatlariga o‘tilish jarayonlari, chorvachilikda

ilk fermerlik harakatlarining vujudga kelishi, shuningdek chorvachilikda saqlanib muammolarni tahlil qilgan [M.M.Кадырова: 140]. Bu tadqiqotda esa asosan qoramolchilik tarmog‘iga urg‘u berilgan. Buning sababini tadqiqotchi ko‘proq 80-yillarda kolxoz-sovxozlardagi chorvachilikning holatni yoritishga harakat qilganligi, o‘z navbatida kolxoz va sovxozlarda qoramolchilik yetakchi tarmoq bo‘lib kelganligini bilan izohlash mumkin. Yuqoridagi har ikkala tadqiqotchi ham tahlil qilgan davrlarida chorvachilikdagi asosiy muammolariga ya‘ni ozuqa yetishtirishning pastligi, yaylovlar yetishmasligi, chorva uchun yetarli darajada yer-maydoni ajratilmaganligi bunda asosan yerlar paxta ekish uchun ajratilganligi kabi masalalarga alohida to‘xtalib o‘tgan. Chorvachilikda zooveterinariya xizmat ko‘rsatish ahvoli va kadrlar tayyorlash tizimining holati kabi bir qator masalalar esa e‘tibordan chetda qolgan. Yana bir tadqiqotda chorvachilikning muhim bir tarmog‘i hisoblangan qorako‘lchilikning O‘zbekistonda sovet hokimiyati yillaridagi ahvoli va muammolari, sovet hokimiyatining O‘zbekistonda qorako‘lchilik sohasidagi siyosati va amaliyotining mohiyati, shuningdek mustaqillik yillaridagi qorako‘lchilik tarmog‘ining taraqqiyoti masalasi yoritib berilgan [Б.А.Ахмедов: 169]. Mustaqillik yillarida chorvachilik sohasining rivojlanishi, taraqqiy etishi, natijalari va muammolari tadqiqotchi Sh.Jumayeva tomonidan Surxon vohasi misolida o‘rganilgan. Dissertatsiyada mustaqillik yillarida Surxandaryo viloyat chorvador xo‘jaliklari faoliyatida yuzaga kelgan muammolar va ularning sabab va oqibatlari tahlil qilingan, viloyatda chorvachilik sohasida amalga oshirilgan islohotlar, jumladan, fermerlik, yordamchi xo‘jalik, uy chorvachiligi hamda klaster tizimi bilan bog‘liq o‘zgarishlar jarayonini izohlashga harakat qilingan [Sh.Ch.Jumayeva: 51]. Tarixchi etnograf olimlar tomonidan ham yurtimizda qadimdan chorvachilik bilan bog‘liq ko‘p asrlik hayotiy tajribalarga asoslangan xalq bilimlari, jumladan, chorvachilik taqvimini hamda xalq veterinariyasining o‘ziga xos jihatlari, chorvadorlar o‘troqlashuvining ularning turmush tarzi va xo‘jaligiga ta‘sirini, an‘anaviy chorvachilik tarmoqlari chorva turlarini boqish, nasl olish, ko‘paytirish bilan bog‘liq tajribalari tadqiq etilgan [Я.А.Турдимуратов: 54].

Bir qator tarixchi olimlar O‘zbekistonda agrar sohada o‘tkazilgan islohotlar va ulaning natijalarini tadqiq qilgan. Jumladan tadqiqotchi U. Xo‘jamurodov o‘z dissertatsiyasida O‘zbekistonda agrar sohadagi yer egaligining sovet modeli va uning inqirozga uchrash sabablari, agrar sohada, xususan chorvachilikda turli mulk shakllarining vujudga kelish sabablari, qishloq xo‘jaligi kooperativi (shirkat xo‘jaliklari) rivojlanish ziddiyatlari va tugatilishi, fermerlik harakatiga o‘tilishi va fermerlik harakatining mamlakat xalq xo‘jaligida tutgan o‘rni kabi masalalarni tahlil qilgan [У.Р.Хўжамуратов: 180]. Muallif dastlabki davrda tuzilgan fermer xo‘jaliklari asosan chorvachilik yo‘nalishida tashkil qilinganligiga va chorvachilikda xususiylashtirish jarayonlariga alohida e‘tibor qaratgan. Shuningdek, tadqiqotchi tarixchi olim S.Mamajonov mustaqillik sharoitida O‘zbekistonda agrar islohotlarni amalga oshirishda fermer xo‘jaliklarining o‘rni masalasi tarixini, asosiy rivojlanish bosqichlari, fermerlarning mamlakatni qishloq xo‘jalik mahsulotlari bilan ta‘minlashdagi ahamiyatini, fermerlik harakatini vujudga kelishining sabablarini, qishloqda turli xil mulkchilik shakllari va mulkdorlar sinfining vujudga kelishini, xususan, fermer xo‘jaliklarining respublika aholisini chorvachilik mahsulotlari bilan ta‘minlashda tutgan o‘rnini tahlil qilgan [С.Х.Мамажонов: 30]. Mustaqillik yillarida agrar sohadagi islohotlarning amalga oshirilishi natijasida qishloq fuqarolarining turmush tarzida va ijtimoiy qiyofasidagi o‘zgarishlar, qishloq fuqarolarida yerga va mulkka egalik tuyg‘usining paydo bo‘lish jarayonlari, yangi mulkchilik shakllarining yuzaga kelishi bilan mehnatga munosabatning o‘zgarishi falsafiy jihatdan ham tahlil qilingan [Г.Х.Бекмуродова: 26].

Chorvachilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish iqtisodchi olimlarning ilmiy tadqiqot yoʻnalishlarida ustuvorlik kasb etadi. Koʻplab iqtisodchi olimlar tomonidan chorvachilik sohasini rivojlantirishning iqtisodiy asoslari, turli mulk shakllarining iqtisodiy samaradorligi tadqiq etilgan va tarmoqni rivojlantirish boʻyicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Jumladan, iqtisodchi olim A.Xasanov chorvachilik tarmogʻining milliy agrar sektorda tutgan oʻrni va oʻziga xos xususiyatlarini, chorvachilik sohasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga taʼsir qiluvchi omillarni tadqiq etgan. Chorvachilik sohasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati va oʻzgarishlar jarayonini Surxandaryo viloyati misolida tahlil qilgan. Shu bilan birgalikda chorvachilik mahsulotlari asosiy turlarini ishlab chiqarish hajmini oʻsishining 2025 yilgacha boʻlgan koʻp variantli statistik prognozlarini ishlab chiqqan [A.A.Хасанов: 57]. Qishloq xoʻjaligi sohasi boʻyicha iqtisodchi olim U.Qoʻchchiyev tomonidan chorvachilik xoʻjaliklarida chorvachilik mahsulotlari yetishtirish iqtisodiy samaradorligi va chorvachilik tarmogʻiga xizmatlar koʻrsatish sohasini rivojlantirishning holati tahlil qilingan. Shuningdek, fermer va dehqon xoʻjaliklariga zooveterinariya xizmatlari koʻrsatish va chorva mollari naslini yaxshilash, chorvachilik xoʻjaliklarini tarmoqning yem-xashak bazasini hisobga olgan holda rivojlantirish boʻyicha ilmiy tavsiyalar berilgan [У.М.Кўччиев: 82]. Shuningdek, respublikada qishloq xoʻjaligi xususan chorvachilikda mulkiy munosabatlarni rivojlantirish boʻyicha amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar tahlili, bozor munosabatlariga oʻtish sharoitida agrar sohada turli mulkchilik shakllarining samaradorligi tahlili, agrar sohada mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirishning oʻziga xos xususiyatlari yoritilgan [А.Ф.Хуппамов: 42]. Iqtisodchi olim G.Abdullayevaning dissertatsiyasida esa agrar munosabatlar tizimida mulkni xususiylashtirish jarayoni va vazifalari, uning tashkiliy-huquqiy jihatlari, xususiylashtirish natijalarini umumiyashtirish asosida koʻp ukladli iqtisodiyotning rivojlanish va shakllanish jarayoni batafsil tahlil qilingan. Bunda xususiylashtirishning mintaqaviy jihatlari Andijon viloyati misolida oʻrganilgan [Г.М.Абдуллаева: 23]. Yana bir dissertatsiyada agrar bozorlarning iqtisodiy mohiyati va samaradorligini oshirish omillari, agrar bozorlar rivojlanishining mintaqaviy xususiyatlari Namangan viloyati misolida tadqiq etilgan [Н.Ж.Сотволдиев: 22].

Chorvachilikning turli tarmoqlarini rivojlantirish, ayrim turdagi zotli qoramollar mahsuldorlik, texnologik xususiyatlarini takomillashtirish usullari [Б.М.Аширов: 34], hududlarda chetdan keltirilgan zotli sigirlarning mahsuldorlik xususiyati va uni yaxshilash [Ў.П.Соатов: 71], chorva mollari zooveterinariyasi, chorva naslini yaxshilash borasida bir qancha qishloq xoʻjaligi, chorvachilik va veterinariya sohasi olimlari tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan.

Mustaqillik yillarida chorvachilik sohasi boʻyicha asosan nazariy bilimlarni oʻz ichiga olgan koʻplab qoʻllanma va ilmiy adabiyotlar ham yaratildi. Ularda chorvachilikning xalq xoʻjaligidagi ahamiyati [Т.Х.Икромов: 288], chorvachilikning holati va rivojlanishi, bu borada hukumat tomonidan huquqiy va iqtisodiy asoslarini yaratilishi [I.Maqsudov: 374] haqida maʼlumotlar berilgan. Yana bir oʻquv qoʻllanmada chorvachilikning iqtisodiy samaradorligini taʼminlash omillari, ilgʻor tajriba va fan yutuqlari tahlil etilgan [Ў.П.Соатов: 60]. Chorvachilikdani rivojlantirishni asosiy omillaridan biri hisoblangan yem-xashak yetishtirish sohasida oʻzbek tilida yozilgan birinchi darslikda chorvachilikda tabiiy ozuqa maydonlarining biologik, xoʻjalik tavsifi, ulardan oqilona foydalanish yoʻllari yoritilgan [О.Ф.Мирзаев ва б.: 320]. Qishloq xoʻjalik chorva mollarini meʼyor asosida oziqlantirishning ilmiy asoslari, chorvachilik uchun jamgʻariladigan yem-xashakning tasnifi, oziqlarning toʻyumliligi, oziqlarni tayyorlash texnologiyasi kabi masalalar haqida tushunchalar berilgan [B.M.Tojiboyev: 320].

Boshqa bir qo‘llanmada respublikada yaylov chorvachiligini rivojlantirish, chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish va sifatini oshirish uchun o‘tloq va yaylovlarni yaxshilash, ulardan samarali foydalanish, yaylovlar degradatsiyaning kuchayishiga sababchi bo‘layotgan omillar va uni bartaraf etish, yaylovlarni boshqarish mexanizmini ishlab chiqish borasida tahlillar, taklif va tavsiyalar berilgan [H.P.Пузибоев: 56]. Chorvachilik sohasida boshqaruv, moliya va bugalteriya hisobi, chorvachilik tarmoqlarida ishlab chiqarishni tashkil etishning ilg‘or shakllari, turli mulkchilik shakllarida chorvachilikni rivojlantirish, chorvachilikda mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirish, mehnat unumdorligini oshirish, bozor munosabatlarini rivojlantirish, chorvachilikning yangicha iqtisodiy asoslarni takomillashtirish masalalari ham yoritilgan [O.Murtazayev: 415]. O‘zbekiston Respublikasi agrar siyosatining mazmuni, agrar islohotlar bosqichlari va asosiy yo‘nalishlari, bozor munosabatlarini shakllantirishda agrar islohotlarning tutgan o‘rni, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va agrar sohani rivojlantirish kabi masalalarni qamrab olgan o‘quv qo‘llanma yaratilgan [Д.Н.Саидова ва б.: 257]. Shuningdek, BMTning O‘zbekistondagi Taraqqiyot dasturining “O‘zbekistonda chorvachilikni barqaror rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash” loyihasi doirasida O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi, Iqtisodiy Taraqqiyotga ko‘maklashish markazi (Toshkent) va Isroil Taraqqiyot va hamkorlik bo‘yicha MASHAV milliy agentligi bilan hamkorlikda o‘tkazilgan tadqiqot natijalari 2010 yilda nashr qilingan. Unda “TAHLIL” ijtimoiy tadqiqotlar markazi (Toshkent) tomonidan fermer va dehqon xo‘jaliklari vakillari o‘rtasida ijtimoiy so‘rov ham o‘tkazilgan. Nashrda agrar islohotlarning asosiy bosqich va yo‘nalishlari, dastlabki natijalari, O‘zbekistonda chorvachilik tarmog‘ining holati va samaradorlik omillari, chorvachilikdagi muammolar, chorvachilikda ozuqalardan foydalanish imkoniyati va ularning sifati, veterinariya xizmati va naslchilik ishi haqida juda muhim tahliliy ma‘lumotlar keltirilgan. Chorvachilikni rivojlantirish va chorva mollari ko‘payishiga to‘sqinlik qilayotgan asosiy sabablar batafsil yoritilgan [Ўзбекистонда чорвачилик: 154]. Keyingi yillarda ham chorvachilik sohasini rivojlantirish bilan bog‘liq muammolarni tahlil qilish, mavjud imkoniyatlarni o‘rganish bo‘yicha yana bir qator loyihalar doirasida tadqiqotlar o‘tkazilib, ularning natijalari e‘lon qilingan. Jumladan, 2017 yilda nashr qilingan “O‘zbekistonda Respublikasida chorvachilik tarmog‘ini rivojlantirish” loyihasida O‘zbekistonda chorvachilik tarmog‘ining umumiy holati, hududlar bo‘yicha qoramolchilik, parrandachilik, baliqchilik, ipakchilik, asalarichilik kabi chorvachilik tarmoqlarining rivojlantirish holati, chorvachilikdagi davlat siyosati va sohadagi islohotlar, chorvachilik sohasini rivojlantirishning asosiy muammolari va kelgusida rivojlantirish istiqbollari, chorvachilikda veterinariya xizmati, kadrlar tayyorlash kabi jihatlar chorvachilik sohasida yangi ish o‘rinlari yaratish va daromadlarini oshirish orqali qishloq aholisining turmush darajasini yaxshilash nuqtai nazaridan tahlil qilingan [Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан: 289]. Mustaqillik davrida O‘zbekiston tarixi bo‘yicha yaratilgan bir qancha adabiyotlarda asosan mustaqillikning dastlabki davrida chorvachilikda amalga oshirilgan islohotlar, qabul qilingan hukumat qarorlari va natijalari yoritilgan [N.Jo‘rayev: 736].

Xulosa qilib aytganda, aslida chorvachilikning haqiqiy holatini tadqiq etish biroz mushkul vazifa hisoblanadi. Agar e‘tibor berilsa ko‘pgina tarixchi va iqtisodchi olimlarning tadqiqotlarida mustaqillikning dastlabki davrida chorvachilikdagi vaziyat va rivojlanish muammolarni bir tomonlama ya‘ni asosan davlat va jamoa xo‘jaliklari chorvachiligi orqali tadqiq etgan. Chunki arxivlar va statistik to‘plamlarda bu borada yetarlicha ma‘lumotlar mavjud. Keyingi yillardan esa chorva asosan shaxsiy yordamchi xo‘jaliklar (aholi xonadonlari) da yetishtirilayotganligi bois,

ulardagi haqiqiy holatni tadqiq etish birmuncha murakkab bo‘lib qolmoqda. Bu borada eng maqbul usul esa aholidan olinadigan ijtimoiy so‘rovnoma va og‘zaki tarix usuli hisoblanadi. Shu bilan birgalikda chorvachilikni rivojlantirish bilan bog‘liq muammolar, mavjud imkoniyatlarni tadqiq qilishda ushbu yo‘nalishdagi faoliyat olib borayotgan loyihalarning natijalaridan foydalanish ham ijobiy samara beradi. Tadqiqotlarda keltirilgan chorva mollari bosh soni, asosiy turdagi chorvachilik mahsulotlari yetishtirish statistik ko‘rsatkichlari ham birmuncha nisbiy bo‘lib, chorva mollarining aniq hisob-kitobi yuritish amalda imkonsiz hisoblanadi. Shuningdek, chorvachilik eng sertarmoq sohalardan biri sanaladi. Lekin O‘zbekiston aholisini asosiy turdagi chorvachilik mahsulotlari (go‘sh, sut, tuxum) bilan ta‘minlashda asosiy o‘rinni qoramolchilik, qo‘ychilik-echkichilik va parrandachilik egallab kelayotganligi bois ko‘plab tadqiqotlarda asosan shu yo‘nalishlarga e‘tibor qaratilib qolgan tarmoqlar biroz nazardan chetda qolmoqda. Yuqoridagi sabablar tufayli shu vaqtda qadar ushbu yo‘nalishda mukammal tadqiqotlar amalga oshirilmay kelinmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jo‘rayev N. O‘zbekiston tarixi: Milliy istiqlol davri 3-kitob/ Mas‘ul muharrir N.Abduazizova. –Toshkent: Sharq, 2011. – 736 b.
2. Jumayeva Sh.Ch. O‘zbekistonda chorvachilikning rivojlanishi va taraqqiy etishi: natijalar va muammolar (mustaqillik yillarida Surxon vohasi misolida) tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (phd) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati.–Termiz, 2023. – 51 b.
3. Maqsudov I., Jo‘rayev J.Ya., Amirov Sh.Q. Chorvachilik asoslari. O‘quv qo‘llanma. Samarqand - 2013. – 374 b.
4. Murtazayev O., Ahrorov. F.B. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. Darslik.–Toshkent: Ilm Ziyoy, 2017. – 415 b.
5. Tojiboyev B.M., Hoshimov. I.E. Qishloq xo‘jalik chorva mollarini oziqlantirish. Darslik.–Toshkent: Niso poligraf, 2017. – 320 b.
6. Абдуллаева Г. М. Аграр муносабатлар тизимида хусусийлаштириш ва унинг минтақавий жихатлари (Андижон вилояти мисолида). Иқт. фан. номз. дисс. ... автореф...–Тошкент, 2006. – 23 б.
7. Ахмедов Б.А. Ўзбекистонда қорақўлчиликнинг аҳволи (1917–2017 йй.) / Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.–Самарқанд, 2020. – 169 б.
8. Аширов Б.М. Қизил чўл ва англер зотларининг генотипига эга сигирларнинг конституция типлари ва паратипик омилларга боғлиқликда махсулдорлигини ошириш. Қиш. хўж. фан.докт. дисс... автореф...–Тошкент, 2016. – 34 б.
9. Бекмуродова Г.Х. Аграр ислохотлар ва қишлоқ аҳолисининг ижтимоий қиёфасининг шаклланиши. Фалсафа фан.номз. дисс... автореф...–Тошкент, 2005.–26 б.
10. Жўраев Р.Х. Ўзбекистонда чорвачилик:аҳволи ва муаммолари (1917-1941 йй.) / Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.–Тошкент, 2021. – 164 б.
11. Икромов Т.Х. Чорвачилик асослари. Дарслик.–Тошкент: Шарқ, 2001.– 288 б.
12. Кадырова М.М. История развития животноводства в Узбекистане(80-годы): дисс... к.и.н. – Ташкент,1993. – С. 140.

13. Қўччиев У.М. Чорвачилик хўжаликларига хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Тошкент, 2020. – 82 б.
14. Мамажонов С.Х. Ўзбекистонда аграр ислохотларни амалга оширишда фермер хўжаликларининг ўрни (1991–2004 йиллар). Тарих фан. номз. дисс... автореф...– Тошкент, 2011. – 30 б.
15. Мирзаев О.Ф., Худойбердиев Т.С. Ем–хашак етиштириш. Дарслик.–Андижон: Andijon Nashriyoti, 2003.–320 б.
16. Рузибоев Н.Р. Яйловларда чорвачиликни ташкил этиш. Қўлланма.–Тошкент: Тасвир, 2021. – 56 б.
17. Саидова Д.Н., Рустамова И.Б., Турсунов Ш.А. Аграр сиёсат ва озиқ-овқат хавфсизлиги. Ўқув қўлланма.–Тошкент: ЎЗР ФА асосий кутубхонаси босмахонаси нашриёти, 2016. – 257 б.
18. Соатов Ў.Р. Швиц зотли қорамолларнинг маҳсулдорлик хусусиятларини ота-оналарининг тана тузилиши бўйича жуфтлаш усулларида такомиллаштириш. Қиш. хўж. фан.докт. дисс.... автореф...– Тошкент, 2016. – 71 б.;
19. Соатов У.Р. Дехқон хўжаликлари шароитида чорвачиликни ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари. – Тошкент, 2018. – 60 б.
20. Сотволдиев Н.Ж. Аграр бозорлар шаклланиши ва ривожланишининг минтақавий хусусиятлари (Наманган вилояти мисолида). Иқт. фан.номз. дисс.... автореф...– Тошкент, 2006.–22 б.
21. Технико-экономическое обоснование проекта “Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан” с участием международной ассоциации развития и международного банка реконструкции и развития.–Ташкент, 2017.–С. 289.
22. Турдимуратов Я.А. XX асрда Сурхон-Шеробод воҳаси ареал хўжалик маданияти (чорвачилиги мисолида). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферети.–Тошкент, 2019.–54 б.
23. Ўзбекистонда чорвачилик: бугунги ҳолат, муаммолар ва тараққиёт истикболлари.– Тошкент: Насаф, 2010.–154 б.
24. Хасанов А. А. Чорвачилик маҳсулотлари асосий турларини ишлаб чиқаришнинг статистик тадқиқоти (Сурхандарё вилояти мисолида). Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати.–Тошкент, 2019.–57 б.
25. Хўжамуратов У.Р. Ўзбекистонда аграр соҳадаги трансформация жараёнлари (1985–2016 йй.) Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.–Тошкент, 2020.–180 б.
26. Хуррамов А. Ф. Ўтиш иқтисодиётида мулкрий муносабатлар ва уларнинг аграр соҳадаги хусусиятлари. Иқт.фан. докт. дисс. ... автореф....–Тошкент, 2005.–42 б.